

DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE INDÍGENA NO BRASIL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Taynara Monteiro da Silva Lopes - instituição de origem - taynara.lopes@ufnt.edu.br

Giselly Santos Silva – Universidade Federal do Norte do Tocantins - giselly.silva@ufnt.edu.br

Glenda Emanuelle Rocha Duarte Ferraz – Universidade Federal do Norte do Tocantins - glenda.duarte@ufnt.edu.br

Lígia Linhares Moraes da Cunha - Universidade Federal do Norte do Tocantins – ligia.cunha@ufnt.edu.br

Sabrina da Mata Lima - Universidade Federal do Norte do Tocantins - sabrina.lima@ufnt.edu.br

Filipe Brahiam de Carvalho Oliveira - Universidade Federal do Norte do Tocantins - filipe.brahiam@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: Os determinantes sociais da saúde (DSS) influenciam a saúde das populações, refletindo desigualdades históricas entre os indígenas no Brasil. Fatores como acesso a serviços de saúde, moradia e segurança alimentar são impactados, exigindo políticas diferenciadas. A criação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASI) em 1999 representou um avanço na garantia do direito à saúde, promovendo um modelo de atenção integral. No entanto, desafios persistem, como a fragmentação na gestão, dificuldades na articulação interfederativa e a necessidade de fortalecer a atenção primária. **OBJETIVOS:** Analisar como fatores socioeconômicos, culturais e ambientais influenciam a saúde das populações indígenas. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, a qual se utilizou das bases de dados PubMed, Google Scholar e Scientific Electronic Library Online(Scielo). Ademais, o operador booleano AND para os descritores DeCS/MeSH “Indigenous health”; “Social determinants of health”; “Health equity”. Tais pesquisas aconteceram em março de 2025, incluindo-se artigos originais sobre os determinantes sociais da saúde indígena no Brasil e suas implicações para a equidade em saúde, nos idiomas português e inglês, publicados no período de 2020 a 2025. Excluiu-se publicações anteriores a 2020, duplicados e fora do objeto de estudo. Foram encontrados 26 artigos sobre o tema, dos quais após leitura dos títulos e resumos e aplicação dos critérios de exclusão, foram selecionados 5 artigos. **RESULTADOS:** Evidenciou-se que os povos indígenas enfrentam barreiras no acesso à saúde, como deficiências na infraestrutura dos serviços e dificuldades na articulação interfederativa. Apesar dos avanços proporcionados pelo SASI, a fragmentação da gestão e a escassez de recursos humanos comprometem a efetividade da atenção primária. A análise documental demonstrou que fatores socioeconômicos, culturais e ambientais influenciam significativamente os indicadores de saúde indígena. Problemas como desnutrição, alta incidência de doenças infecciosas e dificuldades de deslocamento para unidades de saúde foram recorrentes nos estudos analisados. Os dados sugerem a necessidade de maior integração entre os níveis de gestão, fortalecimento da atenção primária e ampliação de estratégias que respeitem a interculturalidade, garantindo um modelo de saúde diferenciado e equitativo para as populações indígenas. **CONCLUSÃO:** Tornou-se evidente a relevância dos determinantes sociais da saúde na vulnerabilidade das populações indígenas e a necessidade de aprimoramento das políticas públicas. Apesar dos avanços institucionais, persistem desafios estruturais que limitam o acesso a serviços de saúde eficazes e culturalmente adequados.

Palavras-chave Saúde indígena; determinantes sociais da saúde; equidade em saúde; Subsistema de Atenção à Saúde Indígena; políticas públicas de saúde.

REFERÊNCIAS:

CUNHA, L. O. et al. Saúde e mortalidade indígena: um retrato das disparidades no Brasil. **STUDIES IN HEALTH SCIENCES**, v. 6, n. 1, p. e14727, 2025.

KABAD, J. F.; PONTES, A. L. DE M.; MONTEIRO, S. Relações entre produção científica e políticas públicas: o caso da área da saúde dos povos indígenas no campo da saúde coletiva. **Ciencia & saude coletiva**, v. 25, n. 5, p. 1653–1666, 2020.

MACHADO, H. M. B. et al. Determinantes sociais em saúde e suas implicações no processo saúde doença da população. **Revista Contemporânea**, v. 3, n. 6, p. 6086–6102, 2023.

OLIVEIRA, F. G. DE et al. Desafios da população indígena ao acesso à saúde no Brasil: revisão integrativa de literatura. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 3, p. e47710313203, 2021.

SCALCO, N.; LOUVISON, M. Saúde indígena: lutas e resistências na construção de saberes. **Saúde e Sociedade**, v. 29, n. 3, 2020.